

MUNAVVAR QORI ABDURASHIDXONOVNING ILM FAN VA MA'RIFAT YO'LIDA OLIB BORGAN HARAKATLARI

I.S.Usta-Alimova

Jo'ybori kalon ayol-qizlar o'rta maxsus
islom ta'lim muassasasi Ma'naviyat va ma'rifat ishlari bo'lim boshlig'i
Osiyo Xalqaro Universtiteti 1-kurs magistiri
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8026114>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Munavvar qori Abdurashidxonovning jadidchilik harakatlari ilm fan va ma'rifat yo'lida olib borgan harakatlari haqida qisqacha ma'lumot berilib, yoshlar tarbiyasidagi ahamiyati va bugungi kunimizda tatbiq etilishi muhim bo'lgan o'rinlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Jadidchilik, xalq maorif, musulmon xalq dorilfununi, dorilmuallimin.

THE ACTIONS OF MUNAVVAR QORI ABDURASHIDKHANOV ON THE PATH OF SCIENCE AND ENLIGHTENMENT

Abstract. This article summarizes the efforts of Munavvar qori Abdurashidkhanov on the path to science and enlightenment and describes the importance of youth education and the places that are important to apply today.

Key words: Jadidism, people maorif, Muslim people dorilfununi, dorilmuallimin.

ДЕЙСТВИЯ МУНАВВАРА КАРИ АБДУРАШИДХАНОВА НА ПУТИ К НАУКЕ И ПРОСВЕЩЕНИЮ

Аннотация. В этой статье дается краткий обзор джадидистских движений мунаввара Кари абдурашидханова на пути к науке и просвещению и излагается их значение в воспитании молодежи и роль, которую они играют сегодня.

Ключевые слова: джадидизм, народное образование, мусульманский народ дорилфуну, дорилмуаллимин.

Barkamol yosh avlodni tarbiyalash, uning ongi tafakkurini jahon andozalari darajasiga ko'tarishda xalqimizning asrlar davomida yaratgan boy ma'naviy merosi umrboqiy qadriyatlarini, e'tiqodiy ta'limoti hal qiluvchi ahamiyatga molikdir. Bular hozirgi kunda bizni ikki jihati bilan o'ziga jalb qiladi.

Birinchidan, ular bir vaqtlar jahon sivilizatsiyasi fanining rivojlanishiga turtki va poydevor bo'lgan bo'lsa, hozirgi mustaqillik sharoitiga yosh avlodni milliy g'urur va ruhiy jihatdan tarbiyalashda muhim ma'naviy omil hisoblanadi.

Ikkinchidan biz XIX-XX asrning kommunistik tuzum sharoitida o'zligimizni unutib butun bir avlod tarbiyasida milliy qiyofa, o'ziga xos axloq odobimizni anchayin unutib yuborganimizni ham bugungi kunda ularni e'zozlab o'rganishimizni taqozo qiladi. Istiqloq yo'lidan shahdam odimlar bilan ilgarilab borayotgan Respublikamizda ma'naviy-axloqiy, ilmiy-irfoniy merosga sidqu-sadoqat bilan e'tibor berayotganiga butun jahon jamoatchiligi tan bermoqda. Millatimizning fidoyi ma'naviy otasi, buyuk Milliy Uyg'onish - Rennessans davriga asos solgan milliy jadidchilik harakatining bosh yetakchilaridan biri Munavvar qori Abdurashidxonov mustabid kommunistik mustamlakatning aksilinsoniy siyosagi asosida bundan 87 yil muqaddam "xalq dushmani" degan nohaq uydirma bilan qatag'onlik qurboni bo'ldi.

Buyuk va muqaddas mustaqillik ila uning ham nomi qayta tiklandi. Munavvar qori Abdurashidxonov Toshkenti azimning engnufuzli, el-yurtga taniqli ziyoli oilalaridan birida 1878 yilda dunyoga kelda. Unga padari buzrukvor - madrasa mudarrisi Abdurashidxon va validayu mehriboni otinoyi Xosiyatxon yaxshi niyatlar bilan Munavvar-“nurga to‘lgan”, “nur bilan yoritilgan”, “nurli” degan ma’noni anglatuvchi ism qo‘ydilar. Munavvar yoshligidan o‘z ismi sharifiga monand diniy-dunyoviy ilm-fanlarning inson qalbini yorituvchi nurlaridan to‘la bahramand bo‘ldi. Avval onasidan, so‘ng Toshkentdagi Yunusxon va Buxorodagi madrasalardan birida ta’lim-tahsil olib qorilik martabasiga erishdi.

Munavvarqori Abdurashidxonov bu yangi diniy-dunyoviylikka asoslangan harakatning mazmun mohiyati va maqsad-vazifalarini juda erta anglab, 1901 yili 23 yoshida o‘z xovlisida Toshkentda birinchi bo‘lib, “savtiya”-ohang ya’ni kur’oniy usulga asoslangan, an’anaviy eski maktablarga mutloq raqobatda bo‘lgan, yangi to‘rt yillik (sinflik), pullik jadid maktabini ochdi. Shu o‘rinda jadidchilik hozirgi tushunchadagi islohotchilik, ishbilarmonlik va yangilanish hamda tadbirkorlikdan boshlandi desak, mubolag’a bo‘lmas. Munavvarqorining maktabida diniy va dunyoviy ilmlar o‘zaro uyg‘unlikda, yonma-yon o‘qitildi. O‘quvchilar olti oyda savod chiqarib, ravon o‘qish va yozish qobiliyatiga ega bo‘ldilar. Buning uchun mutaassiblashgan an’anaviy eski maktablarda besh yil vaqt kerak bo‘lgan edi. Munavvarqori maktabidan andoza olgan jadid maktablari nafaqat Toshkent balki, butun Turkiston hatto, undan tashkarida ham birin-ketin ochilib, tez ko‘paya boshladi. Munavvarqori birgina maktab bilan cheklanmay yana bir-ikki joyda maktab ochdi. U yanada oldinga qadam tashlab, birinchi bo‘lib, pullik ikki yillik “Rushtiya” jadid maktabini ochib, hozirgi milliy dunyoviy o‘rta maxsus ta’limiga asos soldi. Bu maktab ham juda keng miqyosda boshqa joylarda tez rivojlanib, hatto sovet davrida ham asqotdi.

Jadidlarning asosiy maqsadlaridan biri mutaassiblashgan eski oliy musulmon madrasa ta’limi tizimini isloh qilib, xalqaro tajribaga asoslangan yangi dunyoviy oliy ta’lim tizimini yaratish bo‘lgan edi. Buning uchun ular avvalo, iqtidorli yoshlarni xorijga tashkiliy asosda o‘qishga yuborish bilan mashg‘ul bo‘ldilar. Munavvarqorining tashabbusi va yetakchiligida 1909 yilda Toshkentda birinchi bor jadidlarining yirik namoyondalari “Ko‘mak” nomli xayriya jamiyatini rasman tashkil etdi. Uning “Nizomi”da yoshlarni chet mamlakatlarga o‘qishga yuborish va ularni stipendiyalar bilan ta’minlash juda aniq ko‘rsatildi.

Munavvar qori Abdurashidxonov millat taraqqiyoti yo‘lida noshir va maorifchi, serqirra olim, adabiyotshunos shoir, uzoqni ko‘ra olgan siyosatchi, millatparvar siymo sifatida o‘z millati uchun ko‘plab ishlarni amalga oshirdi. U aslida millatchi ham, islomparast ham, turkparast ham emasdi. O‘z xalqining ozod millat sifatida shakllanishini, ijtimoiy-siyosiy jihatdan barkamol bo‘lishi istagida harakat qildi. Shuning uchun ham xayrli amallari bilan zamondoshlari e’tiborini qozona oldi. Jadidlarning g‘oyalari o‘lmas g‘oyalar bo‘lgani uchun ham mustaqillik bilan birga hayotimizga qayta kirib keldi.

Ilm egalarining foydasi har doim ko‘pchilikka tegib turadi. Ular elda aziz bo‘lib, hurmatga sazovor bo‘ladilar. Shu tufayli ota-bobolarimiz doimo ilimga intilib yashaganlar. Ular ma’rifat chiroyaqlarini mash’al singari yoqqanlar. Yuksak ma’naviyat va ilm-ma’rifat tufayli Turonzamin yer yuzida shuhrat qozongan.

REFERENCES

1. Munavvar qori Abdurashidxonov. Tanlangan asarlar (Tahrir hay'ati: O. Sharafiddinov, N. Aminov, N. Karimov vaboshq.: Mas'ul muharrir: N. Karimov, — T.: «Ma'naviyat», 2003.—304 b,— («Istiqlol qahramonlari» turkumi). Shayx Muhammad Sodik Muhammad Yusuf. Tasavvuf haqida tasavvur. Toshkent. Hilol, 2019. - B 4.
2. Munavvar qori Abdurashidxonov Tanlangan asarlar Toshkent Manaviyat» 2003 Muharrir U. Qo'chqorov